

Inventario de regatas como atractivo turístico de la Provincia de Los Ríos

Boat Races Inventory as Tourist Attraction in Los Rios Province

DOI.....

AUTORES: Martínez Castillo Mylena Cristina ^{1*}

Cecilia Isabel Cáneppa Muñoz ²

Jessica Eliana Filian Rodríguez ³

Dayra Paola Marcial Chang ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mmartinez660@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09/ 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

El presente estudio busca dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es el inventario de regatas de la provincia de Los Ríos? Donde su objetivo principal es definir aquel inventario de regatas como atractivo turístico de la provincia, mediante la investigación documental y exploratoria, utilizando el método cualitativo-inductivo a través de las técnicas de observación y entrevista, para lo cual se adaptó la ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR. Como resultados de este trabajo de investigación se pudo determinar que existen 12 lugares donde se realizan las regatas en la provincia, ubicadas en 6 cantones, con 5 tipos diferentes. A través de esta investigación se procura que las autoridades utilicen la información recopilada para establecer un calendario y poner en conocimiento a la población sobre los lugares donde se efectúan las regatas para

^{1*}Universidad técnica de Babahoyo , mmartinez660@fcjse.utb.edu.ec

² Universidad técnica de Babahoyo, ccaneppa@utb.edu.ec

³ Universidad técnica de Babahoyo, jfilian@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Universidad técnica de Babahoyo, dmarcialc@fcjse.utb.edu.ec

mejorar la planificación turística y a su vez lograr catalizar la economía de la provincia mediante el turismo.

Palabras clave: *Calendario Turístico, ficha de levantamiento y jerarquización, planificación turística.*

ABSTRACT

This study seeks to answer the question: What is the inventory of regattas in the province of Los Ríos? Where its main objective is to define that inventory of regattas as a tourist attraction in the province, through documentary and exploratory research, using the qualitative-inductive method through observation and interview techniques, for which the file was adapted for the survey. and hierarchy of tourist attractions of the MINTUR. As a result of this research work, it was possible to determine that there are 12 places where regattas are held in the province, located in 6 cantons, with 5 different types. Through this research, it is sought that the authorities use the information collected to establish a calendar and inform the population about the places where the regattas are held to improve tourism planning and, in turn, catalyze the economy of the province through the tourism.

Keywords: *Tourist calendar, survey and ranking sheet, Tourist planning.*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación establece su importancia en la inexistencia de un inventario de regatas como atractivo turístico en la provincia de Los Ríos. Entre las posibles causas para esta problemática se encuentra el desinterés de las instituciones públicas y privadas en ejecutarlo y la ausencia de personal capacitado en los diferentes cargos relacionados al sector turístico. El definir un inventario que ponga en conocimiento de la población los lugares donde se efectúan las regatas permitirá mejorar la planificación turística del sector como también catalizar el desarrollo económico de la provincia.

Dentro de la metodología se empleó el método cualitativo-inductivo a través de las técnicas de observación y entrevista, para lo cual se adaptó la ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR. Como resultado se pudo determinar que existen 12 lugares donde se realizan 5 tipos diferentes de regatas ubicadas en 6 cantones de la provincia.

METODOLOGÍA

Es una investigación documental debido a que emplea una serie de métodos, técnicas de búsqueda y procesamiento de la información, en el presente estudio se realizó una investigación de los documentos publicados por el Ministerio de Turismo que tratan sobre las regatas, su impacto, lugar donde se realizan, importancia y beneficios, se recopiló y analizó información de otras fuentes escritas, audiovisuales y de referencia geográfica como: el SNI (Sistema Nacional de Información), periódicos, entrevistas, videos promocionales de regatas, redes sociales y Google Maps, para conocer en donde se realizan las regatas en la provincia, las cuales sirvieron de insumo para realizar un documento que es un inventario de la zona.

Es cualitativo porque describe las cualidades del fenómeno a estudiar en este caso las regatas como atractivo turístico de la provincia de Los Ríos a través de la recolección de datos y la observación de la locación, características climáticas, accesibilidad, planta turística, higiene, seguridad del atractivo y la realización de entrevista al presidente de la Cámara Provincial de Turismo, el cual dio su punto de vista acerca de la importancia de realizar aquellas actividades deportivas. Además, es exploratoria porque se busca abordar un tema poco conocido como es el inventario de regatas, centrado en descubrir los lugares donde se realizan dichos eventos deportivos en la provincia.

Se aplicó el método inductivo porque se indagó desde lo particular hasta lo general, donde se sigue una serie de pasos, se inicia realizando la observación de donde se realizan las regatas, luego se registró en las fichas, se recolectó toda la información desde las fuentes documentales necesarias para completar y llenarlas, después se analizó y clasificó dicha información para inferir y realizar una generalización para obtener los resultados.

Se emplea la técnica de observación porque se observó constantemente el lugar de los hechos para realizar el levantamiento de información necesaria, y de tal modo llenar las fichas de inventarios con datos reales acerca de las coordenadas geográficas, vías de acceso, tipo de administradores, tipos de transportes y otras actividades turísticas complementarias que se realicen en la zona.

Otra técnica que se aplicó es la entrevista para obtener información más amplia y abierta acerca de las regatas, la cual se le realizó al Ing. Fidel Romero Gómez de la Torre,

presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Los Ríos (CAPTUR). Se utilizó el tipo de entrevista semiestructurada porque es más flexible y se adapta al entrevistado con posibilidades de aclarar dudas, explicar términos y reducir las ambigüedades.

Se empleó el instrumento de las fichas, para la cual se tomó como referencia la que esta estipulada en el Ministerio de Turismo y se adaptó a las regatas, mediante la ayuda de esta ficha se levantó la información necesaria con el fin de realizar el inventario de regatas como atractivo turístico en la provincia de Los Ríos.

Otro instrumento que se aplicó es una guía de entrevista con preguntas abiertas para obtener datos amplios según el punto de vista del entrevistado, y adquirir información complementaria sobre las regatas.

En cuanto a la población es la persona entrevistada, mencionada anteriormente, por lo tanto, la muestra es el total de la población debido a que es pequeña.

RESULTADOS

Luego de realizar una revisión documental sobre las regatas existentes en la provincia, a través de artículos del Ministerio de Turismo, Sistema Nacional de Información y otras fuentes de información escritas como entrevistas y publicaciones de revistas y/o periódicos. Se pudo identificar los lugares donde se llevan a cabo dichos eventos deportivos que son parte de las manifestaciones culturales de la provincia de Los Ríos.

Esto se realizó mediante una adaptación de la ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo donde se recolectó diversos datos como: tipo y subtipo al que pertenece el atractivo, provincia, cantón, parroquia, sector, latitud, longitud y altura del atractivo, información del administrador, características climatológicas, línea de producto, escenario, ingreso, fecha, tipo de regata, modalidad, tipo de embarcación, participantes y recorrido de las regatas, accesibilidad y conectividad del atractivo, vías de acceso, servicio de transporte, planta turística complementaria en el atractivo, higiene y seguridad turística, servicios básicos, salud, servicios de comunicación, actividades que se practican en aire, tierra o agua, atractivos culturales, medios de promoción, descripción, fotos y ubicación gráfica del atractivo.

Dando como resultado que en 12 lugares se realizan regatas en la provincia, ubicadas en 6 cantones, donde la mayoría pertenecen al tipo de regatas motor fuera de borda, 2 a regatas

campesinas, 1 regata femenina, 1 de motos acuáticas y 1 en tubo, por lo general celebradas en el mes de abril.

Para una mejor comprensión se realiza la siguiente tabla:

Tabla 1 Inventario de regatas en la Provincia de Los Ríos

Nombre	Categoría	Tipo	Subtipo	Fecha 2022	Cantón	Tipo de regata	Imagen
Regata Guayaquil-Vinces	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	3 de abril	Vinces	Motor fuera de borda	
Regata campesina Humedal Abras de Mantequilla	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	9 de abril	Recinto el Recuerdo, Vinces	Campesinas	
Circuito Náutico Regatas Urdaneta	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	10 de abril	Catarama, Urdaneta	Motor fuera de borda	
Regata Alegre Playita mía	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	16 de abril	Antonio Sotomayor, Vinces	Motor fuera de borda	
Regatas Caracol	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	17 de abril	Caracol, Babahoyo	Motor fuera de borda	
Regata campesina Pueblviejo	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	17 de abril	Sector Los Versalles, Pueblviejo	Campesinas	

Regatas Pimocha	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	24 de abril	Pimocha, Babahoyo	Motor fuera de borda	
Regata Ventanas	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	24 de abril	Ventanas	Motor fuera de borda	
Regatas Febres Cordero	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	8 de mayo	Febres Cordero, Babahoyo	Motor fuera de borda	
Regata en tubo Pompeya	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	15 de mayo	Pompeya, Urdaneta	En tubo	
Regatas de Mocache	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	22 de mayo	Mocache	Motor fuera de borda y motos acuáticas y motos acuáticas	
Regatas Femeninas Barreiro	Manifestaciones culturales	Acontecimientos programados	Eventos deportivos	26 de mayo	Barreiro, Babahoyo	Femeninas	

DISCUSIÓN

De acuerdo con (Ministerio de Turismo, 2017) el inventario de atractivos turísticos se define como un registro valorado de todos los lugares que poseen diversas cualidades y son considerados como patrimonio nacional.

En el presente trabajo se ha realizado un inventario de regatas como atractivo turístico de la provincia de Los Ríos y se estableció un modelo de ficha adaptada para las regatas, tomando como referencia la ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR, la cual consta de 13 criterios para evaluar, pero, en la ficha adaptada a regatas solo se utilizó 9, además se agregó algunos criterios para describir las características de las regatas.

Lo cual dio como resultado la identificación de 12 lugares donde se ejecutan regatas en la provincia que pueden llegar a ser considerados por el Ministerio de Turismo como atractivos nacionales y poseen 4 tipos diferentes de regatas: motor fuera de borda que es la más conocida e implementada, campesinas, en tubo y de motos acuáticas. Las categorías de las regatas son de manifestaciones culturales, del tipo acontecimientos programados y del subtipo de eventos deportivos.

Las regatas que se realizan en la provincia son muy diferentes a las famosas regatas internacionales como la Oxford-Cambridge, la Sevilla, o la Volvo Ocean Race, no solo en el recorrido y preparación de los deportistas sino también en la organización y planificación de las mismas, eso es lo que falta en la provincia y lo reiteró el presidente del Captur en la entrevista que se estableció con fines educativos para el presente estudio de investigación.

Se concuerda en que todas las regatas mejoran la economía del lugar donde se realizan, tanto en las evidenciadas anteriormente como en las halladas en la provincia, de acuerdo con (Gavala, 2018) las regatas promocionan la ciudad y mejoran el enfoque que se tiene del turismo.

Se coincide en que las regatas a remo que se dan desde tiempos muy antiguos según (Gomez, 2017) son parecidas a las regatas campesinas que se desarrollan en la provincia.

La regata a motor fuera de borda que tiene mayor relevancia en la provincia y a nivel nacional, sigue siendo la Guayaquil-Vinces, incluso desde el punto de vista del presidente del CAPTUR se evidencia que en la provincia no se realizan regatas a vela.

Se considera que los resultados obtenidos podrían llegar a convertirse en un antecedente a futuras investigaciones para que, conforme los reglamentos del Ministerio de Turismo, se les otorgue una valoración o ponderación a los atractivos identificados y a su vez catalogar una jerarquía.

CONCLUSIONES

- Finalmente se concluye que un inventario de regatas es fundamental para impulsar y promocionar la actividad turística en la provincia de Los Ríos porque beneficia a todos, tanto al sector público, privado, comunidad en general y sobre todo a los turistas que desean visitar la provincia y por el desconocimiento de los lugares y fechas a realizar las regatas no logran planificar y efectuar su visita con antelación. Dando a notar la falta de organización que carece en aquellos puestos públicos para dirigir correctamente la planificación turística.
- Se cumple con el objetivo específico de realizar una revisión documental sobre las regatas existentes en la provincia, a causa de que se investigó en artículos del Ministerio de Turismo, Sistema Nacional de información y otras fuentes escritas como redes sociales, entrevistas y publicaciones de revistas y/o periódicos.
- Se logró identificar los lugares donde se realizan las regatas en la provincia de Los Ríos, dando como resultado que se efectúan en 6 cantones de la provincia, en 12 lugares diferentes tanto en zonas urbanas como rurales con 5 tipos diferentes: motor fuera de borda, campesinas, femeninas, en tubo y en moto acuática.
- Se realizó una ficha adaptada a las regatas, en la cual consta información necesaria para evaluar el atractivo turístico y ayudar a las autoridades pertinentes a tomar las mejores decisiones para realizar los cambios y modificaciones adecuadas con el fin de lograr planificar e impulsar el turismo en su localidad. También ayuda a los próximos estudiantes que deseen basarse en aquella ficha para implementar otra investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Avilés Pino, E. (s.f.). *Enciclopedia del Ecuador*. Recuperado el 3 de 07 de 2022, de <http://www.encyclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/provincia-los-rios/CuandoPasa>. (3 de Abril de 2022). Obtenido de Regata de Oxford y Cambridge : <https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v112741i>
- El Universo. (26 de Mayo de 2019). Regatas campesinas, tradición en popular humedal de Vinces. *El Universo*. Obtenido de Regatas campesinas, tradición en popular humedal de Vinces: <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/26/nota/7346759/regatas-campesinas-tradicion-popular-humedal-vinces/>
- Gavala, J. (2018). La regata Sevilla-Betis: pasado, presente y futuro. *Revista de Humanidades*, 129-154. Obtenido de file:///C:/Users/hp/Downloads/Dialnet-LaRegataSevillaBetis-6462041.pdf
- Gomez Navarro, A. (2017). Juegos y deportes tradicionales. *Repositorio uam*, 62. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8409/45413_10.pdf?sequence=1
- Kraken. (27 de Noviembre de 2018). *Valencia Eventos Nauticos*. Obtenido de <https://www.valenciaeventosnauticos.com/que-es-una-regata/>
- Ministerio de Turismo MINTUR. (2018). Manual de Atractivos Turísticos. *Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos*, 31. Quito, Ecuador. Obtenido de <https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/MANUAL-ATRATIVOS-TURISTICOS.pdf>
- MINTUR. (Junio de 2017). Metodología para la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos del Ecuador. *MINISTERIO DE TURISMO*, 4. Obtenido de https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte1_GuiaMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf

MINTUR. (01 de Abril de 2022). *Ministerio de Turismo*. Obtenido de ¡Vuelve la regata Guayaquil – Vinces!: <https://www.turismo.gob.ec/vuelve-la-regata-guayaquil-vinces/>

Neptuno Escuela Náutica. (2 de Mayo de 2022). Obtenido de Las regatas de vela más importante del mundo: <https://www.neptuno.es/regatas-mas-importantes-del-mundo/>

Ramón Terry, J. (13 de 03 de 2019). Inventario de recursos turisticos. *terryconsultores*. Obtenido de <https://www.terryconsultores.com/2019/03/13/inventario-de-recursos-turisticos/>

Real Academia Española. (2021). *Real Academia Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/regata>

Spirit, M. (06 de Noviembre de 2018). *Marine Spirit*. Obtenido de <https://marinespirit.es/estas-son-las-regatas-de-vela-mas-famosas-del-mundo/>